

AMANAH DALAM ISLAM DAN IMPLENTASINYA PADA PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN MODERN

Amanda Amelia YonnaningTyas¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata kediri

amandaaytp21@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the concept of amanah in Islam and analyze its implementation in modern health care practices. Amanah, as a fundamental value in Islamic teachings, includes responsibility towards Allah SWT, fellow human beings, and towards professional duties. This study uses a qualitative approach through library research methods, by reviewing primary sources such as the Qur'an, hadith, and scientific literature related to Islamic ethics and health care. The analysis was conducted descriptively-analytical to describe the meaning of amanah and its application in the current medical context. The results of the study indicate that the application of the amanah value in modern health care includes maintaining patient confidentiality, honesty in medical communication, work professionalism, and continuous competency renewal. The implementation of amanah has been proven to improve the quality of health services, strengthen the relationship of trust between health workers and patients, and foster an ethical work culture. In conclusion, amanah is not only a moral and spiritual demand, but also an important foundation in building quality, fair, and public health services. Strengthening character education based on Islamic values and fostering an ethical work system are the main recommendations for strengthening the amanah value in the world of health.

Keywords: Trust, Islam, Health Services, Professionalism, Medical Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep amanah dalam Islam dan menganalisis implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan modern. Amanah, sebagai nilai fundamental dalam ajaran Islam, mencakup tanggung jawab terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan terhadap tugas profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah terkait etika Islam dan pelayanan kesehatan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pengertian amanah serta penerapannya dalam konteks medis masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dalam pelayanan kesehatan modern meliputi menjaga kerahasiaan pasien, kejujuran dalam komunikasi medis, profesionalisme kerja, serta pembaruan kompetensi secara berkelanjutan. Implementasi amanah terbukti meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat hubungan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien, serta menumbuhkan budaya kerja yang beretika. Kesimpulannya, amanah tidak hanya merupakan tuntutan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai keislaman dan pembinaan sistem kerja yang etis menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat nilai amanah dalam dunia kesehatan.

Kata Kunci: Amanah, Islam, Pelayanan Kesehatan, Profesionalisme, Etika Medis

Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan modern, pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor krusial yang berhubungan langsung dengan keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Tuntutan terhadap profesionalisme, integritas, dan kepercayaan dalam pelayanan kesehatan semakin tinggi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tengah kompleksitas tersebut, prinsip moral dan etika menjadi landasan utama dalam menjaga hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Salah satu prinsip penting yang menopang etika profesional ini adalah amanah, sebuah konsep yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga religius, terutama dalam perspektif ajaran Islam (Destiana dkk, 2025).

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* (sempurna dan menyeluruh), memberikan perhatian besar terhadap nilai-nilai moral dalam seluruh aspek kehidupan,

termasuk dalam bidang kesehatan. Konsep amanah dalam Islam bukan sekadar titipan fisik, melainkan meliputi seluruh bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi (Sumadi, 2025). Menurut Hermawan dkk, (2020) bahwa amanah merupakan prinsip kunci yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai ini ditekankan dalam berbagai sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta tradisi ulama.

Pelayanan kesehatan sebagai sebuah amanah mengandung konsekuensi berat, sebab tenaga kesehatan tidak hanya bertanggung jawab kepada pasien dan institusi tempat mereka bekerja, tetapi juga kepada Allah SWT. Pelanggaran terhadap amanah dalam pelayanan kesehatan, seperti kelalaian, ketidakjujuran, atau pelanggaran etika medis, dapat berimplikasi pada hilangnya nyawa dan rusaknya kepercayaan masyarakat. Sehingga, implementasi nilai amanah dalam praktik kesehatan menjadi esensial untuk menjaga kualitas layanan, keselamatan pasien, serta integritas profesi kesehatan itu sendiri (Wulandari & Anshori, 2022).

Dalam pelayanan kesehatan modern, tantangan dalam menerapkan amanah semakin kompleks. Globalisasi, tekanan ekonomi, birokrasi medis, serta perubahan nilai-nilai sosial sering kali menyebabkan pergeseran etika profesional. Di sinilah prinsip amanah perlu ditegaskan kembali, agar pelayanan kesehatan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Implementasi amanah dalam praktik medis modern harus diupayakan secara sistematis melalui pendidikan moral, pembinaan spiritual, serta penguatan regulasi yang berbasis pada prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Penelitian Suci dkk, (2023) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memegang teguh prinsip amanah cenderung memiliki tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi, risiko malpraktik yang lebih rendah, serta hubungan kerja yang lebih harmonis. Hal sejalan diungkapkan Destiana dkk, (2025) membuktikan bahwa amanah bukan hanya nilai keagamaan, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengkajian tentang amanah dalam Islam dan implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan modern menjadi sangat relevan dan penting untuk dikembangkan dalam kajian akademik. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengertian amanah dalam perspektif Islam serta menganalisis bagaimana nilai tersebut diimplementasikan dalam

praktik pelayanan kesehatan modern, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Metodologi

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema amanah dalam Islam dan implementasinya dalam pelayanan kesehatan modern. Sumber data utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, buku-buku ilmiah tentang etika Islam dan pelayanan kesehatan, serta artikel-artikel jurnal terindeks yang membahas hubungan antara nilai-nilai keislaman dan praktik profesional medis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep amanah dalam ajaran Islam, kemudian menganalisis relevansi dan aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan kontemporer. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai referensi ilmiah untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Teologis dan Etis Konsep Amanah

Dalam Islam, amanah merupakan salah satu konsep yang menegaskan pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan manusia. Secara etimologis, amanah berasal dari kata Arab "*amana*" yang bermakna kepercayaan, ketenteraman, dan perlindungan (Dalimunthe, 2016). Secara teologis, amanah dipandang sebagai suatu titipan ilahi, di mana manusia diberikan kepercayaan oleh Allah SWT untuk mengemban tanggung jawab yang mencakup aspek ibadah, sosial, dan moral. Allah SWT menyeru manusia untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan, sebagaimana prinsip umum yang terkandung dalam syariat Islam bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya (Hamdi & Hidayati, 2025). Sehingga, amanah menjadi landasan moral bagi individu dalam menjalankan perannya di dunia, bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai manifestasi iman.

Dalam dimensi etis, amanah merupakan fondasi dari hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Rasulullah SAW bersabda, "*Tanda orang munafik ada tiga: apabila*

berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanah ia berkhianat” (HR. Bukhari dan Muslim) (Abidin & Khairudin, 2017). Hadis ini menegaskan bahwa integritas seorang Muslim dapat diukur melalui kemampuannya menjaga amanah. Amanah dalam etika sosial mencakup berbagai hal, mulai dari menjaga rahasia, memenuhi janji, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, hingga menjunjung tinggi keadilan dalam interaksi antarindividu.

Pandangan para ulama klasik dan kontemporer juga memperkaya pemahaman tentang amanah. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa amanah tidak hanya mencakup benda-benda fisik, tetapi juga amanah dalam bentuk informasi, rahasia, ilmu, dan tugas-tugas keagamaan (Ghifari & Saputra, 2020). Menurut Fauzi & Hamidah (2021) amanah dalam pengertian ini bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab individu kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada dirinya sendiri. Gagal menjaga amanah dalam salah satu dimensi ini dapat berdampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya, setiap Muslim dituntut untuk membangun kesadaran moral yang tinggi, sehingga amanah tidak dipandang hanya sebagai norma sosial, melainkan sebagai bagian integral dari keimanan.

Dengan demikian, amanah dalam perspektif teologis dan etis Islam merupakan konsep integral yang membentuk struktur moral individu dan sosial. Amanah bukan sekadar kewajiban hukum atau etika profesional, melainkan ekspresi nyata dari kesetiaan manusia terhadap perintah Allah SWT dan penghormatan terhadap hak-hak sesama. Memahami dan mengimplementasikan konsep amanah secara benar merupakan prasyarat utama untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil, harmonis, serta layanan kesehatan yang bermartabat dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiah.

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa amanah dalam Islam mencakup tiga dimensi utama. Pertama, amanah terhadap Allah SWT, yang berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu menjaga hak-hak orang lain, memenuhi janji, dan berlaku adil. Ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan kehinaan. Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang, karena kegagalan dalam salah satu dimensi akan berpengaruh terhadap integritas moral seorang Muslim.

Manifestasi Amanah dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Islam

Dalam kerangka ajaran Islam, amanah dalam praktik pelayanan kesehatan terwujud sebagai landasan moral yang mengarahkan setiap tindakan medis, mulai dari interaksi awal dengan pasien hingga tindak lanjut setelah terapi selesai. Pertama, aspek kejujuran dalam komunikasi menjadi manifestasi utama amanah; dokter dan tenaga medis wajib menyampaikan kondisi medis pasien secara jujur, komprehensif, dan mudah dipahami, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Secara umum, amanah dalam Islam menuntut kejujuran (sidq) sebagai salah satu akhlak mulia yang wajib dimiliki setiap mukmin. Kejujuran merupakan cerminan integritas internal menjaga keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa kejujuran menuntun pada kebaikan dan kema'rifan (Sari & Sofia, 2018).

Menurut Abidin & Khairudin (2017) konsep amanah dalam Islam mencakup kewajiban memelihara/menyimpan rahasia (sirr), berarti setiap informasi yang dipercayakan harus dijaga dari penyalahgunaan atau penyebaran tanpa izin. Menjaga privasi dan kerahasiaan data medis merupakan bentuk amanah yang melekat pada profesi kesehatan. Informasi tentang diagnosis, riwayat penyakit, maupun hasil pemeriksaan laboratorium adalah hak pasien yang harus dilindungi secara mutlak. Sehingga, institusi kesehatan wajib menerapkan sistem keamanan data elektronik dengan kontrol akses ketat dan audit rutin, serta memberikan pelatihan berkala kepada seluruh staf tentang pentingnya kerahasiaan.

Menurut Sumadi (2025) secara umum, amanah dalam Islam menegaskan bahwa setiap titipan termasuk ilmu dan keahlian harus dijaga (hifz) sekaligus ditunaikan tanggung jawabnya (mas'ūliyah) dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab kompetensi dan pembaruan keilmuan mencerminkan amanah profesi yang tidak terbatas pada gelar akademik semata. Seorang tenaga kesehatan Muslim dituntut untuk menganggap setiap ilmu dan keterampilan medis sebagai titipan ilahi yang harus dipelihara dan dikembangkan. Prinsip ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar pelaksanaan prosedur, melainkan juga pengembangan kapasitas agar pelayanan selalu sesuai dengan standar mutakhir.

Menurut Susanto (2024) keadilan dalam akses dan mutu layanan mencerminkan dimensi sosial amanah. Dalam perspektif Islam, setiap pasien tanpa memandang ras, agama, atau status ekonomi berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara.

Diskriminasi praktik, baik dalam prioritas antrean, pembiayaan, maupun jenis terapi yang diberikan, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah sosial yang memupuk keterpaduan dan kepercayaan masyarakat. Lembaga kesehatan harus mengadopsi kebijakan inklusif dan bersikap transparan dalam pelaksanaan program subsidi atau biaya layanan, sehingga prinsip keadilan ('adl) benar-benar terwujud.

Amanah dalam Islam bukan hanya kewajiban terhadap harta atau informasi, tetapi juga terhadap kesejahteraan jiwa (nafs) dan ruhaniyah individu (Mujib, 2015). Dimensi spiritual dan emosional dalam perawatan pasien mencerminkan amanah kemanusiaan. Tenaga medis tidak hanya bertugas menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga mendampingi pasien dalam kondisi psikologis dan spiritual, misalnya dengan memberikan dukungan moral, memfasilitasi ibadah bagi pasien Muslim, atau sekadar menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan. Sikap empatik ini memperlihatkan pemahaman bahwa kesehatan adalah kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh, serta bahwa praktik medis yang bermakna harus memperhatikan seluruh aspek kemanusiaan.

Dengan mengintegrasikan kejujuran, kerahasiaan, kompetensi, keadilan, dan empati spiritual dalam setiap aspek pelayanan, amanah dalam praktik kesehatan Islam tidak hanya terwujud sebagai kode etik yang statis, melainkan sebagai dinamika nilai yang hidup dan berkelanjutan. Melalui manifestasi-manifestasi tersebut, profesi kesehatan menjadi arena ibadah dan pengabdian yang diridhai Allah SWT, sekaligus mewujudkan kualitas layanan yang bermartabat, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Urgensi Amanah sebagai Pilar Kepercayaan dan Mutu Layanan Kesehatan

Urgensi amanah dalam praktik pelayanan kesehatan modern menempati peran sentral sebagai landasan kepercayaan (trust) dan mutu layanan yang berkelanjutan. Amanah bukan sekadar kewajiban moral, melainkan elemen esensial yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap kredibilitas institusi dan profesional medis; ketika amanah terjaga, pasien lebih cenderung mematuhi rekomendasi terapi dan melibatkan diri aktif dalam proses pemulihan (Ismanto, 2022). Tingkat kepercayaan ini selanjutnya berdampak langsung pada outcome klinis, seperti kepuasan pasien, kepatuhan pengobatan, dan return rate kunjungan, yang menjadi indikator mutu layanan kesehatan (Andini et al., 2024). Di sisi lain, pelanggaran amanah akan merusak jaringan kepercayaan, memunculkan rasa enggan pasien untuk berbagi informasi penting, serta menggugurkan antusiasme mereka

untuk kembali memperoleh pelayanan, sehingga menurunkan efektivitas intervensi medis (Dalimunthe, 2016).

Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan sistem rekam medis elektronik, menimbulkan tantangan baru dalam menjaga amanah karena potensi kebocoran data terautomasi dan akses tak berizin semakin nyata (Ismanto, 2022). Oleh karena itu, urgensi menjaga amanah saat ini melibatkan dua dimensi: dimensi teknis melalui kebijakan keamanan data, audit akses, dan pelatihan berkelanjutan; serta dimensi etis melalui pembudayaan nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab di kalangan tenaga medis (Fauzi & Hamidah, 2021). Kebijakan keamanan data tanpa internalisasi nilai amanah dapat menghasilkan kepatuhan prosedural semata tanpa niat moral yang mendasari, sehingga tidak cukup untuk mempertahankan kepercayaan jangka panjang.

Amanah berperan sebagai pilar mutu layanan karena ia menuntun penerapan standar klinis yang konsisten, mulai dari protokol diagnosis hingga prosedur terapi dan dokumentasi medis. Profesional medis yang menanamkan amanah dalam praktiknya akan selalu berkomitmen pada *evidence-based practice*, menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien, dan secara proaktif memperbaiki kekurangan sistem melalui pelaporan insiden tanpa rasa takut (Sari & Sofia, 2018). Proses continuous quality improvement (CQI) di institusi kesehatan modern menuntut mekanisme umpan balik (feedback loop) yang jujur dan akurat cerminan amanah dalam mentransparansikan kelemahan dan kekuatan organisasi demi peningkatan mutu (Andini et al., 2024).

Secara organisatoris, urgensi amanah juga tercermin dalam upaya membangun budaya kerja yang sehat, di mana setiap level staf dari manajemen puncak hingga petugas lapangan menginternalisasi nilai tanggung jawab dan etika pelayanan. Penggunaan indikator kinerja yang mengukur trust, seperti indeks akses informasi, waktu respons, dan tingkat keluhan, dapat menjadi tolok ukur implementasi amanah di sebuah fasilitas kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-shariah, khususnya tujuan memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan umum (maslahah), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan institusi harus bermuara pada perlindungan hak pasien dan peningkatan kualitas hidup (Dalimunthe, 2016).

Dengan demikian, urgensi amanah dalam pelayanan kesehatan modern tidak dapat ditawar lagi: ia adalah fondasi bagi terciptanya hubungan dokter–pasien yang sehat, pendorong utama mutu layanan, dan parameter keberhasilan sistem kesehatan

kontemporer. Tanpa amanah, aspek teknis dan sumber daya canggih sekalipun tidak akan dapat menjamin keberlanjutan kepercayaan publik, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas pelayanan dan merusak citra profesi medis di mata masyarakat luas.

Kerangka Strategis Penerapan Nilai Amanah di Fasilitas Kesehatan Kontemporer

Dalam ajaran Islam, amanah menuntut integritas dan tanggung jawab penuh atas segala titipan, baik itu harta, ilmu, maupun kepercayaan masyarakat (Dalimunthe, 2016). Berdasarkan prinsip umum tersebut, langkah pertama adalah kepemimpinan dan kebijakan institusi. Pemimpin fasilitas kesehatan direksi hingga kepala unit layanan bertugas meneguhkan amanah sebagai nilai inti melalui visi, misi, dan kebijakan tertulis. Dokumen manajemen mutu dan kode etik internal wajib memuat komitmen untuk menegakkan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, lalu ditandatangani semua staf sebagai bentuk kesepakatan moral. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dan operasional didasarkan pada kesadaran amanah, bukan semata target finansial atau administratif (Fauzi & Hamidah, 2021)..

Secara umum, amanah mencakup kewajiban menjaga kualitas diri termasuk keilmuan dan sikap profesional sebagai manifestasi tanggung jawab moral (Ghifari & Saputra, 2020). Oleh karena itu, pembinaan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan menjadi pilar kedua. Modul pelatihan tidak hanya menjelaskan landasan teologis amanah dalam Islam, tetapi juga mengajak tenaga kesehatan mempraktikkan simulasi kasus etika, komunikasi empatik, dan penanganan konflik kepentingan. Program orientasi bagi karyawan baru, dilanjutkan workshop lanjutan setiap tahun, menjamin bahwa pemahaman teoretis berubah menjadi sikap sehari-hari yang memelihara kepercayaan pasien.

Amanah diartikan sebagai perlindungan hak-hak individu, khususnya kerahasiaan dan keamanan informasi yang dipercayakan (Sari & Sofia, 2018). Esensi amanah terkait pertanggungjawaban menuntut mekanisme monitoring, evaluasi, dan umpan balik yang transparan (Hermawan et al., 2020). Indikator kinerja harus mencakup trust index seperti tingkat kepuasan pasien, frekuensi keluhan etika, dan kepatuhan terhadap SOP. Data ini dianalisis rutin dalam rapat komite mutu untuk merumuskan perbaikan berkelanjutan, sesuai prinsip *continuous quality improvement*. Melibatkan pasien dan keluarga dalam

forum diskusi atau advisory board memastikan kebijakan senantiasa adaptif terhadap kebutuhan riil pengguna layanan. Dengan kerangka strategis ini kepemimpinan yang mengakar pada amanah, pelatihan moral-profesional, serta pengawasan partisipatif fasilitas kesehatan kontemporer mampu menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan mutu layanan secara konsisten.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya, amanah dalam Islam merupakan nilai fundamental yang mencakup tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan terhadap tugas-tugas profesinya. Dalam pelayanan kesehatan modern, amanah menjadi prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Implementasi amanah tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga meliputi kejujuran, menjaga kerahasiaan pasien, memperbaharui kompetensi secara berkelanjutan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan beretika. Nilai amanah yang diterapkan secara konsisten akan memperkuat hubungan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien, serta menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Agar nilai amanah semakin kuat dalam praktik pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman sejak dini bagi calon tenaga kesehatan. Institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu membangun sistem yang mendorong penerapan prinsip amanah secara konkret, seperti pelatihan etika medis berkala, penerapan standar akreditasi yang berbasis integritas, serta pengawasan internal yang akuntabel. Selain itu, setiap tenaga kesehatan perlu menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa profesi yang mereka emban adalah amanah besar dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan profesionalisme.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2), 1-10.
- Dalimunthe, R. P. (2016). Amanah dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 7-16.

- Destiana, A. N., Alfharizqi, M. J. T., Dewi, R. P., Gunawan, S. A., & Salsabila, S. R. (2025). Akhlak Mahmudah dalam Pengelolaan Dana Kesehatan: Upaya Preventif Terhadap Praktik Korupsi. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(2), 252-258.
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep amanah dalam al-qur'an. *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2(1), 14-25.
- Ghifari, M. I., & Saputra, A. (2020). Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an. *ZAD Al-Mufassirin*, 2(2), 143-160.
- Halim, A., Zulheldi, Z., & Sobhan, S. (2019). Karakteristik pemegang amanah dalam al-Qur'an. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(2), 185-198.
- Hamdi, H., & Hidayati, N. (2025). Fundamental Membangun Keluarga Harmonis: Memaknai Kewajiban Orang Tua Dan Anak Perspektif QS. Al-Anfal ayat 27 dan QS. Luqman Ayat 14. *Jurnal Media Informatika*, 7(1), 164-168.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 141-152.
- Mujib, A. (2015). Implementasi Psikospiritual dalam Pendidikan Islam. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19(2), 195-205
- Sari, E. P., & Sofia, N. (2018). Konstruksi alat ukur amanah dalam perspektif Alquran-Hadis. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 13-26.
- Suci, H. W., Salsabila, N. G., & Fauzan, T. Z. A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 487-501.
- Sumadi, E. S. (2025). Telaah harta dalam perspektif al-qur'an: amanah dan tanggung jawab sosial. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 93-110.
- Susanto, M. A. (2024). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 95-102.
- Wulandari, R., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 147-152.